

Социальные и естественные источники депрессии

Кузнецова Екатерина Евгеньевна, студентка направления «Психология»
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Гаврилова Юлия Викторовна, кандидат философских наук, доцент
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)

Аннотация. В статье анализируются источники возникновения и развития мультифакторного заболевания – депрессии. Авторы акцентируют внимание на системе естественных (природных) и социальных источников депрессивных расстройств. Отмечается, что в современных исследованиях детерминант депрессии большое внимание отводится анализу наследственности и генетической предрасположенности к различным психопатологическим синдромам, в том числе, депрессивным расстройствам. Авторы приходят к выводу, что социальные и естественные источники депрессии необходимо рассматривать в единстве и совокупности, так как именно их взаимозависимость определяет риск развития депрессии, частоту рецидивов и трудности лечения.

Ключевые слова: депрессия, психика, естественное, социальное, индивид, генетические факторы, средовые источники.

В современной науке уделяется большое внимание исследованию депрессивных расстройств, их признаков и причин возникновения. Большого успеха в изучении депрессии достигли психология, психиатрия и медицина. С недавнего времени анализом депрессии занимается психогенетика, пытаясь отыскать генетические источники возникновения данной болезни. Интерес ученых продиктован распространенностью депрессивных расстройств в современном мире, тяжелыми симптомами их протекания и негативными, иногда необратимыми последствиями для психического, психофизиологического и соматического здоровья человека. Постоянные экономические и политические кризисы, стресс, информационные перегрузки, интенсивный темп жизни и многие другие внешние, по отношению к человеку, факторы приводят к разочарованию жизнью, способствуют утрате ценностей и жизненно важных ориентиров. Человек попадает в замкнутый круг негативных мыслеформ, концентрируется исключительно на отрицательных сторонах своего бытия и погружается в уныние.

Отечественный психолог Р.С. Немов, определяет депрессию как «психологическое состояние сильного душевного расстройства, эмоциональной подавленности человека, сопровождающееся резким снижением его внутренней (психологической) и внешней (поведенческой) активности» [8, С. 109]. В таком понимании, депрессия – явление, встречающееся часто и характерное для многих людей на том или ином этапе жизненного пути.

В психиатрии к пониманию депрессии несколько иное отношение. Депрессия трактуется как совокупность нервно-психических расстройств с острой симптоматикой и хронической формой протекания. Также, депрессия именуется психопатологическим синдромом с торможением психической деятельности и нарушением аффективной сферы [4]. Отмечается, патологии функционирования психики человека являются источником депрессивных расстройств.

Признаки депрессивного расстройства индивида включают в себя: темпераментные характеристики

(отстраненность, боязливость, подавленность, погруженность в себя и т.п.); склонность к избеганию чего-то нового, неизвестного и предположительно несущего угрозу; быстрая потеря интереса, жажда поменять старое; повышенное или сниженное стремление к безопасности и удовлетворению потребностей; проявление агрессии и аутоагрессии; зависимость от вознаграждения, похвалы, успешного результата и т.д. Ярко выраженные признаки депрессивного синдрома позволяют достаточно быстро и практически безошибочно диагностировать у индивида депрессивное расстройство, а, следовательно, своевременно назначить эффективное лечение. В то время как скрытая или латентная формы депрессии требуют особого внимания специалистов; они сложны в диагностировании, так как могут «маскироваться» под иные нервно-психические расстройства. В связи с этим, исследователи отмечают необходимость выявления и анализа факторов, способных спровоцировать возникновение депрессивных состояний. Зная эти факторы можно прогнозировать возникновение депрессии и определять тяжесть ее протекания, что способствует принятию предупреждающих мер профилактического характера, минимизирует негативные эффекты депрессии. Как известно, устранение причин болезни приводит к скорейшему выздоровлению пациента.

Факторами, детерминирующими депрессивные расстройства, на наш взгляд, является система предпосылок, причин и механизмов естественного и социального характера. В систему факторов входят внутренние естественные и социальные источники депрессии. В основании данной классификации находится биосоциальная сущность человека как единство его естественной и социальной сторон. Также факторы депрессии можно классифицировать как внешние, по отношению к человеку, функционирующие за пределами его организма и психики (средовые факторы) и внутренние факторы, относящиеся к внутреннему естественному [3]. Естественное понимается исследователями как природное, выраженное в свойствах природы и ее закономерностях. Естественное делится на внутреннее естественное

и внешнее естественное. «К внутреннему естественному относят организм человека, биохимические процессы, протекающие в организме, психические закономерности, инстинкты и рефлексы, наследственность» [3, С. 59]. Внешнее естественное – это не подверженная социогенному воздействию, окружающая человека, природная среда (флора, фауна, гео- и космо-системы) [9, С. 8]. Можно предположить, что внутренние естественные факторы занимают особое место в развитии депрессии и могут определять остроту и частоту ее протекания.

Ученые заметили, что депрессивные расстройства одинаковой этиологии могут встречаться у нескольких членов одной семьи в разных поколениях. Это позволило исследователям предположить наличие наследственных, генетических факторов депрессии. На сегодняшний день депрессия рассматривается как часть семейных исследований, так как входит в многочисленный класс заболеваний с наследственной предрасположенностью, а, следовательно, различные генетические факторы оказывают влияние на развитие, формирование и проявление этого заболевания. Вместе с тем не стоит умилять роль и значение средовых факторов социального характера, влиянию которых подвержены все члены одной семьи, что и обуславливает одинаковые психические расстройства.

Говоря о факторах, вызывающих депрессию нужно учитывать воздействие на внутреннюю естественную сущность человека внешних условий социального характера.

Социальные факторы возникновения депрессивных расстройств коренятся в системе общественных отношений. Согласно исследователям, «социальное» – это все, что принадлежит обществу и порождается им» [9, С. 8]. Следовательно, к социальным факторам депрессии относятся средовые источники социального характера: жизненные неприятности, потеря работы, потеря близких людей, конфликтные ситуации в семье, психологические травмы различного генеза и т.д. Депрессия может развиваться в результате влияния на человека информации деструктивного характера, распространяемой в сети Интернет, новостных блоках и социальных сетях. Так, например, в условиях распространения смертельно опасного вируса SARS-CoV-2 в новостях появляется много недостоверной, ложной, искаженной информации. Индивиды, просматривая ролики и читая информационные посты про сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, поддаются панике, информационной истерии. У некоторых людей развивается страх смерти, перерастающий в танатофобию, а затем в депрессивное расстройство. «Так, например, страх смерти пронизывает информационные ролики, выкладываемые в сеть зараженными вирусом SARS-Cov-2, врачами и работниками «красной зоны» – локальных эпицентров заражения вирусом и борьбы с ним. При этом страх смерти присущ не только авторам данных материалов, непосредственно видевирам, либо переживающих проявления болезни, но массам, поглощающим информацию о гибели людей от вируса SARS-Cov-2» [1, С. 36]. К социальным факторам

депрессии ученые также относят урбанизацию, острый и хронический стресс, увеличение средней продолжительности жизни, миграцию населения [6]. Экспериментальные модели формирования депрессии свидетельствуют о том, что чаще всего она развивается в условиях хронического стресса и попыток справиться с ним с помощью механизмов психологической защиты, а не копинг-стратегий.

Разрыв между поколениями в семьях, их конфликтность, возрастание насилия по отношению к подростковому поколению служат «триггерными точками» депрессивных расстройств личности. Вне-семейные факторы включают в себя школьную, рабочую, профессиональную среду. Жизнедеятельность в регионах, охваченных военными, межнациональными и межрелигиозными конфликтами, с высоким уровнем насилия и смертности населения, характеризуется тяжелым социально-психологическим климатом, что крайне негативно сказывается на психическом здоровье людей. Подобное влияние на психику человека оказывают условия социальных и экономических кризисов в бедных странах. Миграция из таких регионов вводит людей в «состояние беженцев» не только на уровне материальном, физическом, но и психологическом. Страдают от этого, прежде всего, дети, внимание которым почти не уделяется со стороны взрослых, занятых поиском собственного места в новой социальной реальности. Осознание себя беженцем порождает страхи, провоцируемые окружением и постоянной сменой обстановки. Неблагоприятный социально-психологический климат в группах мигрантов во многом обуславливает развитие у них депрессии [7].

Социальные факторы влияют на внутреннюю естественную сущность человека – его психическое и физическое состояние. Прежде всего, влияние социального «ощущает» психика человека. «Психика, входя в область внутреннего естественного, постоянно подвержена влиянию извне со стороны социального. Данное влияние возможно посредством воздействия социальных норм, правил и стереотипов на сознание индивида» [2, С. 82]. Зачастую социальные группы, нормы и правила, принятые в них, ограничивают человека в удовлетворении системы социальных потребностей. В итоге, раздираемый изнутри противоречиями индивид входит в состояние внутриличностного конфликта, неспособность разрешения которого, определяет повышенную тревожность, эмоциональное напряжение, психическую и физическую пассивность. В этих процессах прослеживается взаимодействие факторов социального и естественного характера.

Внутренние естественные факторы депрессии включают половые, возрастные и наследственные особенности организма, а также состояние головного мозга и других систем внутренних органов, генотип. До некоторого времени предполагалось, что генетические и социальные факторы риска развития депрессии являются независимыми, однако исследования указывают на взаимосвязанность и комплексность данных факторов.

Роль генетического влияния на возникновение депрессии велика. В исследованиях прослеживается

генетическое влияние на характер, темперамент человека и черты его личности. Принято считать, что развитие генетического риска депрессии образовывается совместным взаимодействием большого числа генетических вариантов множества числа генов. На основе генетического тестирования, выявляя важные генетические маркеры, ставятся прогнозы риска развития депрессии.

Депрессивность формируется в результате взаимодействия генетических и эпигенетических факторов, различных особенностей в раннем развитии, влияния стресса, проявляющегося одинаково на биологическом уровне и отягощённости социумом [5]. При взаимодействии генов и среды наследуется реакция генотипа на окружающую среду. В неблагоприятных условиях среды (например, при наличии насилия в семье, патологий у родителей и общей дисфункции всей семьи) реакция выделяется достаточно ярко, но в некоторых случаях наличие определенных генов даже в самой обычной обстановке может провоцировать неадекватное реагирование. Поэтому можно прийти к выводу, что значительными

являются не только средовое влияние, но и период времени, в котором оно происходит. Наиболее тяжелые последствия имеет под собой наиболее раннее воздействие. Так формируется модель влияния на личность, состоящая из генотипа (основа, предрасположенность, норма реакции), влияния среды (фактор негативного или позитивного воздействия) и времени (момент воздействия).

В настоящее время роль генетических и социальных факторов рассмотрена достаточно подробно. Отмечается важное генетическое влияние, зависящее, не только от самого генетического риска, но и от среды, этот риск побуждающей, и от временного периода. Социальные факторы несут в себе особенности взаимоотношения людей, их влияния друг на друга как непосредственного, так и косвенного. Внутреннее естественное в человеке всегда испытывает на себе влияние социального, так как человек является носителем социальных качеств, входит в систему общественных отношений, но при этом является носителем естественной (природной) сущности.

Литература:

1. Гаврилова Ю.В. Философский и социально-психологический аспекты страха смерти в контексте пандемии COVID19 // Научное мнение. 2020. №11. С. 33-40.
2. Гаврилова Ю.В., Психика человека как фактор формирования религиозного сознания // Проблема соотношения естественного и социального в обществе и человеке. 2012. №3. С. 78-86.
3. Гаврилова Ю.В. Диалектика естественных и социальных факторов формирования религиозного сознания // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 6. С. 59-63.
4. Зинченко В.П., Мещяреков Б.Г. Большой психологический словарь: АСТ; АСТ-Москва; Прайм-Еврознак; Москва; СПб; 2008.
5. Касьянов Е.Д., Мазо Г.Э., Кибитав А.О. В поисках «наследственных» форм депрессии: клинические, генетические и биологические подходы // Социальная и клиническая психиатрия. Т. 28. №1. 2018. С. 74-82.
6. Минутко В.Л. Депрессия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. 320 с.
7. Метелкина А.А. Проявление депрессии, аккультурационного стресса и чувства вины у эмигрантов // Проблемы современного образования. №6. 2020. С. 59-70.
8. Немов Р.С. Н50 Психологический словарь / Р.С. Немов. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007. 560 с.
9. Субботина Н.Д. Социальное в естественном. Естественное в социальном. Москва: Прометей, 2001. 193 с.